

VIII Congreso del Instituto Internacional de Costos

I Congreso de la Asociación
Uruguaya de Costos

Del 26 al 28 de Noviembre de 2003
Punta del Este - Uruguay

NUGVOS DESAFIOS DE LA GESTION EMPRESARIAL ANTE UN MUNDO GLOBALIZADO Y COMPETITIVO

Resúmenes de Trabajos

*Instituto Internacional
de Costos*

*Asociación Uruguaya
de Costos*

SICODINET.

UNA PROPUESTA DE ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE PARA EL ESPACIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR IBEROAMERICANO DE CONTABILIDAD DIRECTIVA

López González, Enrique

Mendaña Cuervo, Cristina

Universidad de León

Departamento de Dirección y Economía de la Empresa

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

A nivel mundial se asiste a la consolidación de un marco de globalización, tecnologización y des localización de la enseñanza y del saber, pues el advenimiento de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la enseñanza ha supuesto importantes consecuencias sobre la manera de aprender y adquirir conocimiento, creándose una nueva cultura centrada en el acceso y manipulación de información en los entornos de aprendizaje en red. De hecho, la presencia cada vez más importante del conocido e-learning en nuestra sociedad hace necesario plantearse desde una perspectiva compleja el estudio de las transformaciones y los cambios necesarios en las instituciones de enseñanza, en el profesor y también en el alumno.

Ante tal situación, en lo que respecta a la enseñanza de la contabilidad, han emergido numerosos cuestionamientos sobre el modelo clásico de enseñanza, principalmente por los académicos dedicados a la misma y, en menor medida, por los profesionales de esta rama de actividad. Así, tanto la Accounting Education Change Commission (AECC) de la American Accounting Association (AAA) como International Federation of Accounting (IFAC) han planteado la necesidad de reformar el currículum contable, incorporando mecanismos que faciliten al alumno la promoción de actitudes de aprendizaje continuo, fomentando capacidades intelectuales, interpersonales y de comunicación.

Para tratar de paliar las deficiencias anteriores y responder a las necesidades sociales que se le exige a la formación contable universitaria, dentro de las demandas globales exigidas a la Universidad, la enseñanza de esta disciplina puede verse reforzada con la incorporación de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. A este respecto, en el presente trabajo se presenta el Entorno Virtual de Aprendizaje SICODINET, desarrollado en en la Universidad de León, como un proyecto que trata de adaptar en la medida de lo posible las tradicionales técnicas de enseñanza en este ámbito a la nueva realidad que impone la sociedad de la información y del conocimiento.

SICODINET.
**Una propuesta de Entorno Virtual de Aprendizaje
para el Espacio de Educación Superior
Iberoamericano de Contabilidad Directiva**

López González, Enrique
Mendaña Cuervo, Cristina

Universidad de León
Departamento de Dirección y Economía de la Empresa
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de Vegazana. s/n
E-24071 León (España)
E-mail. ddee1g@unileon.es / ddecmc@urileon.es

Palabras clave: Entorno Virtual de Aprendizaje, nuevas tecnologías en la enseñanza, enseñanza de Contabilidad de Costes

Tema del trabajo: Nuevas Tendencias para la Enseñanza de la disciplina "Costos y Gestión"

SICOD1NET.
**Una propuesta de Entorno Virtual de Aprendizaje
para el Espacio de Educación Superior
Iberoamericano de Contabilidad Directiva**

Palabras clave: Entorno Virtual de Aprendizaje, nuevas tecnologías en la enseñanza, enseñanza de Contabilidad de Costes

Tema del trabajo: Nuevas Tendencias para la Enseñanza de la disciplina "Costos y Gestión"

Resumen

A nivel mundial se asiste a la consolidación de un marco de globalización, tecnologización y deslocalización de la enseñanza y del saber, pues el advenimiento de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la enseñanza ha supuesto importantes consecuencias sobre la manera de aprender y adquirir conocimiento, creándose una nueva cultura centrada en el acceso y manipulación de información en los entornos de aprendizaje en red. De hecho, la presencia cada vez más importante del conocido *e-learning* en nuestra sociedad hace necesario plantearse desde una perspectiva compleja el estudio de las transformaciones y los cambios necesarios en las instituciones de enseñanza, en el profesor y también en el alumno.

Ante tal situación, en lo que respecta a la enseñanza de la contabilidad, han emergido numerosas cuestionamientos sobre el modelo clásico de enseñanza, principalmente por los académicos dedicados a la misma y, en menor medida, por los profesionales de esta rama de actividad. Así, tanto la Accounting Education Change Commission (AECC) de la American Accounting Association (AAA) como International Federation of Accounting (IFAC) han planteado la necesidad de reformar el curriculum contable, incorporando mecanismos que faciliten al alumno la promoción de actitudes de aprendizaje continuo, fomentando capacidades intelectuales, interpersonales y de comunicación.

Para tratar de paliar las deficiencias anteriores y responder a las necesidades sociales que se le exige a la formación contable universitaria, dentro de las demandas globales exigidas a la Universidad, la enseñanza de esta disciplina puede verse reforzada con la incorporación de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. A este respecto, en el presente trabajo se presenta el Entorno Virtual de Aprendizaje SICODINET, desarrollado en la Universidad de León, como un proyecto que trata de adaptar en la medida de lo posible las tradicionales técnicas de enseñanza en este ámbito a la nueva realidad que impone la sociedad de la información y del conocimiento.

1. Introducción

El Entorno Virtual de Aprendizaje denominado "Sistemas de Control y Dirección en Entornos Telemáticos (SICODINET)" ha sido desarrollado en la Universidad de León, como un proyecto de innovación en los recursos y las estrategias de enseñanza de las materias de contabilidad de costes y de gestión, mediante la aplicación de las nuevas tecnologías de la información de forma coordinada con la enseñanza presencial.

La docencia de las materias que constituyen la base de este proyecto ha suscitado gran interés tanto en nuestro país como en el exterior, principalmente por los académicos dedicados a la misma y, en menor medida, por los profesionales de esta rama de actividad. Así, por ejemplo, en Estados Unidos, ante las críticas recibidas por el modelo clásico de enseñanza, la American Accounting Association (AAA) estableció la Accounting Education Change Commission (AECC) con los objetivos siguientes:

- a) Cambiar el enfoque educativo del actual énfasis en el conocimiento a un énfasis en los procesos.
- b) Desarrollar tareas y estrategias que ayuden al estudiante a convertirse en aprendiz efectivo.
- c) La promoción de actitudes de aprendizaje continuado.

Por su parte, la International Federation of Accounting (IFAC, 1996), establece un grupo de logros muy ambicioso que debe conseguir la enseñanza que se concretan en:

- Capacidades intelectuales, capacidad de investigación, de pensamiento lógico abstracto, de razonamiento inductivo y deductivo y análisis crítico; habilidad para identificar y resolver problemas no estructurados ni habituales y para aplicar técnicas de resolución de problemas; posibilidad de seleccionar y asignar prioridades y de organizar trabajos suministrando instrucciones concretas, capacidad para adaptarse al cambio.
- Capacidades interpersonales, capacidad para trabajar en grupo, de organizar y delegar tareas, de motivar y desarrollar personas, de soportar y resolver conflictos y de liderar grupos de trabajo; capacidad para mantener relaciones con personas cultural e intelectualmente diferentes; capacidad para negociar soluciones aceptables y acuerdos viables en situaciones profesionales; posibilidad de trabajar eficazmente en un ambiente intercultural.
- Capacidades de comunicación: capacidad de presentar, discutir y defender adecuadamente puntos de vista formal o informalmente, tanto oralmente como por escrito; capacidad de escuchar y leer con eficacia, incluida la sensibilización a diferencias culturales y lingüísticas; capacidad de localizar, obtener, organizar, comunicar y utilizar información de fuentes humanas, impresas o electrónicas.

Por otra parte, la "crisis" actual de la docencia universitaria en estos aspectos se debe a diversas razones que se pueden concretar en las siguientes:

- Deficiente formación de los profesores en materia didáctica.
- Resistencia de los docentes a introducir cambios, a veces por el desconocimiento de nuevos métodos.
- Falta de incentivos para mejorar la actividad docente.
- La atención prioritaria prestada a la investigación de cara a la promoción profesional.
- Deficiencias en las infraestructuras.
- Falta de actualización de los medios educativos.
- Prácticas cumuladas no acordes con la situación actual.
- Estancamiento de las ideas.
- Falta de colaboración y cooperación.

Para tratar de paliar las deficiencias anteriores y responder a las necesidades sociales que se le exige a la formación contable universitaria, dentro de las demandas globales exigidas a la Universidad anteriormente aludidas, la enseñanza de esta disciplina puede enfocarse desde tres puntos de vista.

- Una formación altamente generalista, en la que priman los "modos de pensar" sobre los "modos de actuar", lo que genera una formación integral de la persona con una proyección más humanista que técnica.

- Una formación altamente especializada, en la que se da mayor importancia a los "modos de hacer" sobre los "modos de pensar", lo que supone una formación enfocada a preparar profesionales cualificados que satisfarán únicamente las necesidades del mercado.
- Una formación mixta, que combina las dos anteriores, de modo que los cometidos de sus programas tratarán de interrelacionar los "modos de pensar" con los "modos de hacer", de ahí su adecuación a los fines perseguidos, al tratar de lograr el equilibrio entre formación teórica y práctica, dado que la enseñanza universitaria de la Contabilidad pretende dotar de formación científica y de los conocimientos necesarios para solventar los problemas concretos que se plantean a las empresas.

El hecho de que junto a la dimensión cultural y científica, la Universidad tenga como cometido la formación de profesionales, genera debates acerca de si esta función se está desarrollando de forma adecuada, especialmente en las ciencias económicas y empresariales y en el ámbito de la Contabilidad en particular. En este sentido, cabe señalar que la Universidad debe proporcionar una serie de conocimientos y enseñar a realizar análisis críticos y a razonar, si bien se encuentra limitada para poder ofrecer formación práctica sobre la amplísima variedad de sectores económicos que hay en la actualidad en el mundo empresarial.

No obstante, parece evidente la necesidad de afrontar la formación como algo permanente, que debe revisarse e intentar mejorarse de manera continua, adaptando los conocimientos a las nuevas realidades, avances y aportaciones que se produzcan.

De hecho, ante la continua y gran velocidad que con la que se están produciendo cambios en el mundo actual, cambios que afectan a la profesión contable, el alumno debe estar preparado para vivir en este entorno, por lo que, como se ha indicado reiteradamente, el profesor debe centrarse tanto o más en enseñar a aprender que en enseñar la propia materia.

Asimismo, el profesor debe tratar de incorporar a su docencia todos aquellos medios y recursos didácticos que faciliten los procesos anteriormente descritos. Entre los distintos medios didácticos aplicables a la Contabilidad se encuentran desde la tradicional pizarra, libros de texto y expresión oral, hasta los más sofisticados ofrecidos por las TICs.

En efecto, los medios audiovisuales tales como el video, diapositivas, retroproyectores, etc., han de incorporarse progresivamente a la tecnología educativa, pues facilitan el proceso de aprendizaje en general y de la disciplina de la Contabilidad en particular. Sin embargo, hay que tener presente que todavía en algunos centros no se cuenta con la infraestructura adecuada para poder aprovechar las indudables ventajas que ofrecen tales medios, así por ejemplo se cuenta con aulas mal acondicionadas, grupos de alumnos excesivamente numerosos, etc

Con este enfoque queda restringido el papel de los medios como recursos instrumentales. Sin embargo, conviene tener en cuenta que el tema de los medios sobrepasa el problema de su definición y clasificación, e incluso la consideración estática o dinámica de los mismos, de ahí que esta exposición se centre en saber cuándo y cómo se han de utilizar y en función de qué planteamiento curricular. Además, la polémica de los medios (libro de texto si o no, ordenadores si o no) hay que considerarla desde un punto de vista didáctico progresista, esto es, considerando hasta qué punto los medios facilitan procesos y actividades de enseñanza y aprendizaje significativos, no sólo receptivos sino sobre todo creativos o transformadores. y promueven, en una palabra, la actividad y la reflexión del alumno sin que caiga en el peligro de ser "espectador" de un proceso didáctico conformista y basado únicamente en la recepción.

Por tanto, si se pretende adecuar las enseñanzas universitarias de la Contabilidad a la nueva realidad, se hace necesaria una revisión del currículum contable justificándose así el interés de los profesores del perfil de Contabilidad de Costes y de Gestión de la Universidad de León, promotores del Proyecto SICODINET (Figura 1). en plantear la necesidad de realizar un proceso de reingeniería formativa, que trate de adaptar en la medida de lo posible las tradicionales técnicas de enseñanza en este ámbito a la nueva realidad que impone la sociedad de la información.

endencia en Administración y Dirección de Empresas y en la Diplomatura en Ciencias Empresariales impartidas en la Universidad de León.

En la docencia universitaria, la teoría y la praxis forman un conjunto perfectamente integrado, de forma que no parece admisible el planteamiento de un método didáctico para la Contabilidad sin la consideración de los desarrollos operativos o prácticos como una parte integrante del mismo, en la que se intenta poner al alumno en contacto con la realidad y confrontar los conocimientos teóricos. Por tanto, las prácticas se han planteado con la finalidad de proyectar, analizar y redescubrir conocimientos, incidir en la investigación, aprender a saber hacer, haciendo y reflexionando sobre lo que se hace. Y ello "viviendo" de cerca los problemas que habrá de afrontar como especialista o profesional cualificado. Entre las distintas opciones o posibilidades a contemplar en el desarrollo operativo de la parte práctica de la disciplina objeto de estudio destaca la resolución de supuestos o ejercicios prácticos junto con las técnicas de simulación y análisis de sensibilidad, pues una forma de enfocar la práctica puede consistir en el planteamiento de ejercicios que el alumno debe resolver, donde tiene especial interés disponer de una colección de supuestos prácticos elaborada como complemento a los contenidos conceptuales propios de la asignatura afada. Adicionalmente, la simulación persigue proporcionar al alumno la posibilidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la solución de los problemas que plantea la realidad, en aquellos aspectos o fenómenos que se quiere controlar a través de su estado científico. Desde este punto de vista, las técnicas de simulación tienen una aplicación concreta y específica en la Contabilidad, ya que la misma posee una dimensión técnica que requiere el desarrollo de habilidades que se deben aplicar en el ejercicio profesional y para lo cual presenta una gran validez metodológica el empleo de una hoja electrónica de cálculo.

Mediante el empleo de las técnicas de simulación se consigue capacitar al alumno no sólo como usuario, sino también como productor de la información contable, pues la aplicación de la simulación en la didáctica se caracteriza por la creación y empleo de modelos que reproduzcan de forma más o menos exacta, según el objetivo pedagógico que se trate de alcanzar en cada caso, las circunstancias en que habrá de realizar el alumno su actividad profesional.

Por tanto, el planteamiento propuesto en este Espado Virtual de Aprendizaje trata de aunar ambas posibilidades, junto con el carácter de interactividad propio de las tecnologías informáticas con lo cual se pretende estimular un comportamiento activo por parte del estudiante que motive en vez de aburar.

A modo de ejemplo de los contenidos que sustenta el proyecto SICODINET, en la pantalla de la Figura 2 se muestra el acceso a los temas de la principal asignatura "Contabilidad de Costes", donde se puede observar que el desarrollo ha sido realizado siguiendo el programa docente de la asignatura, a fin de facilitar a los alumnos la localización de diferentes programas se configura en cinco bloques temáticos.

Figura 2. Presentación del programa docente sintético

Figura 3. Ejemplo de aspectos considerados en cada bloque temático

Figura 1. Pantalla de acceso a SICODINET

En el desarrollo de SICODINET ha sido necesario abordar tareas de muy diversa índole, que abarcan el diseño de lo que se podría denominar "aula virtual" cuyo propósito principal, por un lado, es el apoyo a la enseñanza presencial y su metodología docente, la implementación de contenidos docentes en la red y su posterior transmisión y, por otro, los aspectos relativos a la gestión administrativa y docente de asignaturas y alumnos, sin olvidar la necesaria difusión de los resultados de investigación obtenidos por los componentes del proyecto.

El carácter innovador del proyecto ha supuesto la necesidad de enfrentarse a numerosas dificultades lo que ha llevado a los autores a modificar alguno de los planteamientos iniciales al objeto de alcanzar nuestros objetivos tanto docentes como técnicos y de gestión. En este sentido, los desarrollos realizados hasta la actualidad están enfocados en tres módulos de actuación diferenciados: módulo de docencia (Docencia), módulo de administración (Sicodinet) y módulo de difusión de la investigación (Investigación).

A continuación se describen los aspectos relativos a los principales recursos docentes incorporados a SICODINET y la metodología de trabajo para su desarrollo como vehículo de acceso a información y contenidos del curso académico actual, para con posterioridad exponer los aspectos incorporados en el proyecto con fines especialmente de administración junto a una síntesis del módulo de difusión de resultados de investigación.

2. Módulo de docencia

El desarrollo de SICODINET desde punto de vista de la innovación en los recursos docentes y estrategias de enseñanza ha sido realizado considerando a los alumnos como protagonistas, tratando de potenciar su interactividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con este objetivo, SICODINET integra una serie de áreas o zonas a las que se accede de manera sencilla y flexible, en las que se incorporan recursos y se facilitan procesos de enseñanza que tratan de mejorar la calidad de la docencia mediante la aplicación de las TICs, promoviendo de esta forma nuevas técnicas en el aprendizaje, a través de un Espacio Virtual de Aprendizaje (EVA), soportado en un entorno web, integrado por objetivos pedagógicos, contenidos conceptuales típicos o mínimos, bibliografía (básica y complementaria), presentaciones de los temas en transparencias de PowerPoint y un conjunto de ejercicios, enunados en Word y resueltos en la hoja de cálculo Excel, que requieren el empleo de todos los conocimientos propios de la enseñanza de la asignatura "Contabilidad de Costes", asignatura troncal en los Planes de Estudios de la Li-

2.2. Contenidos

En este apartado se reseñan los contenidos conceptuales que corresponden a los temas en cuestión, planteados en base a los objetivos pedagógicos antes expuestos, y cuyo desarrollo deberá ser completado en principio con las clases presenciales y con las clases prácticas correspondientes donde se aplicarán tales contenidos conceptuales.

Los contenidos se corresponden con los apartados del programa analítico de cada asignatura, que los alumnos pueden conocer por otras vías, si bien se considera necesaria su inclusión a fin de completar los aspectos metodológicos que se pretenden con este tipo de apoyo a la enseñanza.

2.3. Fuentes Bibliográficas

En cada uno de los temas se especifican las fuentes bibliográficas (aproximadamente 3 500 referencias), de forma completa y detallada al objeto de que resulte accesible y de plena utilidad al alumno, tanto para el que desee limitarse al estricto cumplimiento del programa como para el que desee disponer de un material adicional para ampliar o profundizar en el estudio. Dichas fuentes se encuentran divididas en dos apartados: bibliografía básica y bibliografía complementaria.

Con la primera se pretende cubrir con carácter de mínimos el contenido del programa, de ahí que, para facilitar la tarea al alumno, se hayan concentrado las referencias bibliográficas de este apartado en un número reducido de textos, fácilmente accesibles al estudiante y compuesta especialmente por los textos más utilizados y accesibles en las Bibliotecas de las Universidades españolas. Por su parte, la bibliografía complementaria atiende a dos propósitos diferentes: (i) ofrecer alternativas adicionales a las presentadas en la bibliografía básica; y (ii) facilitar referencias que permitan precisar conceptos profundizar en los temas tratados en el programa y ampliar el marco de conocimientos presentados en el mismo, sea durante el desarrollo del curso o posteriormente.

2.4. Presentaciones en PowerPoint

En cada uno de los temas abordados se incluyen un conjunto de presentaciones animadas, desarrolladas en PowerPoint, que ilustran conceptos de forma dinámica, permitiendo un seguimiento de los contenidos conceptuales tratados en los mismos, para lo cual se ha llevado a un esfuerzo significativo en el detalle de ellas mismas, ascendiendo a más de 4.000 presentaciones para el conjunto total de los temas.

Cabe poner de manifiesto que el objetivo último del desarrollo de las presentaciones atiende más a un concepto de repaso de los contenidos impartidos en la enseñanza presencial que a una herramienta sustitutiva de la misma, tratando de poner a disposición del alumno, mediante un sistema animado y flexible, un mecanismo que le permita comprobar el grado de comprensión adquirido en cada uno de los temas.

Con el fin de dotar de cierta cohesión a los distintos temas abordados, las presentaciones de PowerPoint comienzan con una pantalla de presentación similar en todos los casos. Con posterioridad, en cada tema abordado se presenta una agenda de los contenidos que se tratarán en las distintas diapositivas, con el fin de guiar al alumno durante el desarrollo del resto de presentaciones.

2.5. Ejercicios Prácticos

El enfoque práctico del contenido didáctico, explícitamente mencionado anteriormente, queda expuesto en la formulación de enunciados y su posterior resolución. En este sentido se ponen a disposición de los alumnos más de 200 ejercicios originales, todos ellos resueltos en la hoja de cálculo Excel, desarrollados por los profesores que han intervenido en SICODINET desde el curso académico 1991/92, delimitados en función de los contenidos teóricos conceptuales que desarrollan para cada tema concreto del programa.

Cabe poner de manifiesto el especial interés que los promotores del proyecto SICODINET han mostrado durante los años precedentes en la utilidad que las hojas electrónicas de cálculo tienen en la enseñanza de estas materias, lo cual ha quedado puesto de manifiesto no sólo en su labor docente que ha incluido varios seminarios en este sentido, sino

De esta forma, para cada tema se encuentran disponibles para el alumno todas las funciones mostradas en la figura anterior, referentes a las distintas asignaturas o materias incorporadas al proyecto. El acceso a cada función desde esta página es senado e intuitivo.

El área de cada tema presenta al alumno toda la informadón docente de la asignatura organizada jerárquicamente en temas y estructurada en anco zonas

1. Objetivos pedagógicos
2. Contenidos
3. Fuentes bibliográficas
4. Presentaaones en PowerPoint
5. Ejerados prácticos

Por tanto, el área de cada tema puede ser considerada como una lecdón virtual, revelándose como una herramienta de gran potencial para la docenda en red, si bien su desarrollo ha generado un considerable volumen de trabajo tanto docente como técnico. Cada uno de ellos contiene una amplia batería de herramientas docentes adaptadas al perfil de la materia y útiles para que el alumno pueda completar su aprendizaje mediante este sistema en red. Dado que esta variedad y abundancia de informadón podría llegar a desconcertar al alumno, se ha puesto un cuidado especial en la organizadón de los contenidos, su flexibilidad y su fácil acceso.

Así, cada tema está compuesto de los cinco bloques anteriormente enunciados, cuyo contenido y objetivos se resumen en los apartados que siguen a continuación

2.1. Objetivos Pedagógicos

Los objetivos pedagógicos (de conducta u operativos) se corresponden con las actividades instructivas que, de forma directa, deben desarrollar los estudiantes a lo largo del proceso educativo o a la finalización del mismo, esto es, lo que se espera que los alumnos sean capaces de hacer como consecuencia del aprendizaje de los tópicos de estudio.

En términos generales cabe distinguir entre objetivos de conodmiento, comprensión, aplicación análisis, síntesis y evaluación, a saben

- a) Los objetivos de conodmiento pretenden obtener que el alumno de Contabilidad reconozca, identifique y asimile conceptos básicos no evidentes en prinpio.
- b) Los objetivos de comprensión persiguen que el alumno distinga un concepto presentado en otra forma, que aprenda a demostrar, diferenciar, interpretar, extender o explicar concejos.
- c) Los objetivos de aplicación pretenden que el alumno pueda utilizar lo aprendido y comprendido ante una situation hueva
- d) Los objetivos de análisis, que suponen una mayor conaenda del proceso lógico, se mamfestán por la capaddad del alumno para distinguir y separar las partes que integran un todo hasta llegar a conocer sus prinpios.
- e) Los objetivos de síntesis revelan la capaddad del alumno de componer, reladonar o denvar un todo por la composidón de las partes.
- f) Los objetivos de evaluadón pretenden que el alumno se encuentre en condiciones de juzgar, valorar o criticar su propio rendimiento a partir de pruebas que él mismo puede realizar.

La formulación correcta y específica para cada uno de los contenidos conceptúa es propios de la Contabilidad de Costes y de Gestión orienta a los estudiantes de cara a su preparadón o formación individual, marcando las líneas maestras de dichos contenidos y faditando la valoración de su aprendizaje particular, motivándoles al proporcionar a su vez elementos de juicio sobre los conodmientos y actitudes que deben cfsioner como resultado final en el aprendizaje de ta, materia docente

De esta forma, respetando la flexibilidad del proceso de aprendizaje, el alumno dispone de unas pautas generales de gran ayuda para planificar su docencia.

- tividades de interés, sugerencias, problemas, posibles modificaciones en horarios, etc.
2. Notificación de calificaciones. Aquellos alumnos que lo soliciten, pueden tener acceso -mediante identificación- a los resultados de los procesos de evaluación (notas) de forma anónima, sin necesidad de acudir al centro para su conocimiento provisional.
 3. Servicio FTP. El principal objetivo de este servicio es facilitar la entrega de documentación de forma bidireccional entre profesor y alumnos. La utilidad de los servicios FTP ha quedado puesta de manifiesto en multitud de aplicaciones y, en este sentido, SICODINET pretende mediante este sistema poner a disposición de los alumnos información para su consulta sin necesidad de "obligar" a su compra. Asimismo, se facilita a los alumnos y profesores recoger y entregar trabajos, memorias, etc. La pantalla de este servicio se mostrará distinta en función del sistema operativo del ordenador desde el que se conecte.
 4. Administración del Web Destinado a gestionar las bases de datos que sirven de soporte al módulo de administración de SICODINET. En consecuencia, el acceso queda restringido a los profesores como administradores actuales del mismo, de forma que se requiere autenticación por parte del usuario, mediante la introducción de dos campos -nombre de usuario y contraseña- que previamente han sido dados de alta, permitiendo a la persona autenticada comenzar el proceso de administración del web. En SICODINET el proceso de administración se lleva a cabo por los propios promotores del mismo, y cuyos contenidos en la actualidad se concretan en los procesos de "Alta", "Baja", "Consulta" y "Modificación" de los distintos campos a administrar: "Alumnos", "Asignaturas", "Notas" y "Carreras". Aún así, existen procedimientos que deben implicar varias de estas alternativas, como es el aspecto relativo a la vinculación entre titulaciones y asignaturas, entre alumnos y asignaturas, etc.

Por último cabe indicar que, como se ha manifestado con anterioridad, este es un proyecto abierto, cuyo objetivo es ir incrementando sus posibilidades y contenidos, aumentando asimismo el conjunto de servicios que presta a los alumnos y, desde este punto de vista, hay que considerar la versión actual de SICODINET como una primera aproximación al proyecto que se desea ir construyendo en sucesivos años.

4. Módulo de Difusión de la Investigación

Como es conocido, la Universidad tiene dos misiones importantes: investigación y docencia. Por tanto, es una institución en la que se aúnan la educación superior, que trata de formar profesionales e impartir cultura, y la investigación científica. La Universidad debe permanecer fiel a lo importante, no a lo inmediato, esto es, debe vincularse a la búsqueda del conocimiento, por ello no sólo debe transmitir una ciencia hecha, sino que ha de plantear interrogantes para descubrirla y aumentarla.

Por otro lado, la Universidad está dentro de la dinámica de la historia occidental, con lo que se ve afectada por los cambios sociales, los cuales llevan consigo tener que redefinir constantemente el rol que la misma debe desempeñar en la preparación y formación del alumno tanto para el ejercicio de las actividades profesionales, las cuales precisan de conocimientos y métodos científicos, como para la creación.

En este sentido, no resulta extraño que el primer párrafo del "Informe Universidad 2000" (Bricall, 2000) sea el siguiente: "La cuestión más importante de la Universidad actual es su adaptación a los cambios que la sociedad le exige, tanto en relación con las enseñanzas que imparte como a la investigación que realiza".

Por tanto, dentro de SICODINET se ha considerado oportuno incluir asimismo un apartado dedicado a la difusión de los resultados de la investigación de los promotores del presente proyecto, los cuales constituyen parte del Grupo de Sistemas Inteligentes de Gestión (*MISYG: Management Intelligent System Group*).

también en la publicación del libro "Ejercicios de Contabilidad de Costes y de Gestión" (López González, Mendaña Cuervo y Rodríguez Fernández, 1998), en el que todos los ejercicios planteados se encuentran resueltos con esta metodología.

La justificación última de contar con el concurso de hojas de cálculo se pudiera entender mejor desde la óptica pedagógica que la misma conlleva, pues la utilización de esta tecnología en el ámbito del aprendizaje y la enseñanza de la Contabilidad de Gestión cambia la forma de enseñar, la forma en que los estudiantes aprenden y lo que se enseña. Por otro lado, la utilización de las mismas como instrumentos de cálculo, liberan al alumno de tareas rutinarias y pesadas, permitiendo centrarse en la lógica de los problemas.

A este respecto conviene señalar la diferente preparación inicial de los alumnos en este ámbito, de forma que a fin de facilitar el acceso al aprendizaje o la profundización en el conocimiento de estas herramientas en SICODINET se ha puesto a disposición de los usuarios un "Tutorial de Excel". En este sentido, conviene manifestar que si bien existen en la red numerosos tutoriales para este software, se ha considerado necesario implementar un tutorial propio y particular, en el que se ha hecho especial referencia a aquellos aspectos de la hoja de cálculo que son especialmente útiles en el estudio de estas disciplinas, tratando de obviar aquellas referencias que pudieran no tener cabida directa en estas materias y que conllevarían un mayor esfuerzo por parte de los alumnos para su comprensión.

Los ejercicios prácticos incluidos de acuerdo con las consideraciones anteriores, tratan la mayoría de los tópicos de estudio asignados a la Contabilidad de Costes y de Gestión. Además, se pretende un desarrollo secuencial en el conocimiento, de forma que los primeros ejercicios se centren en el conocimiento de los aspectos básicos del cálculo de costes, detallando los aspectos específicos para los distintos factores así como los modelos de acumulación de costes más relevantes. De forma progresiva, los siguientes ejercicios se centrarán en el estudio de distintas situaciones de toma de decisiones de gestión y modelos para el control de costes para, finalmente, incorporar ejercicios completos que reúnan todos los aspectos tratados en los anteriores. El acceso a los diferentes ejercicios prácticos de un tema del programa se realiza a los distintos enunciados (en formato Word) y a la resolución de los mismos (en formato Excel).

3. Módulo de Administración

En el diseño de los contenidos de SICODINET se ha intentado llevar a cabo la integración en la red de la gestión docente. Desde el punto de vista de los alumnos, resulta fundamental que se les facilite los aspectos administrativos (inscripción, publicación de lista de admitidos, calificaciones, etc.) y se les pueda proporcionar mecanismos que mejoren el tránsito de información entre alumnos y profesores de las asignaturas que componen el núcleo del mismo durante el desarrollo del curso académico actual.

Desde esta perspectiva, en el proyecto SICODINET se ha tratado de incorporar mecanismos que puedan facilitar a los alumnos los procesos administrativos relativos a estas materias y que están al alcance del profesar. Para ello se ha implementado una web, en formato ASP, que en la actualidad permite a los alumnos de dichas asignaturas acceder a los siguientes aspectos:

1. Documentación. El objetivo principal de este apartado es la posibilidad por parte del alumno de acceder a un conjunto de hipervínculos que le permiten consultar la documentación del curso académico actual de las asignaturas, permitiendo una forma de comunicación accesible y continua en el tiempo. De esta forma, el alumno puede conocer toda la información relativa a los aspectos administrativos de cada materia (horarios de clases, horarios de exámenes, tutorías, etc.) y acceder a la documentación que permite el seguimiento de las clases presenciales que tradicionalmente era sólo accesible en las fotocopiadoras de los centros.

En este apartado se recoge un "Tablón de Anuncios" en el que se pueden incluir mensajes potencialmente útiles sobre las novedades del web, convocatorias de ac-

Una vez que se accede al módulo dedicado a la difusión de la investigación, éste se encuentra dividido en distintos apartados, que recoge información relativa a las líneas de investigación, componentes del grupo, proyectos de investigación desarrollados y en curso, software, publicaciones y asociaciones científicas en las que se encuentra representado.

Cada uno de estos apartados se desarrolla a su vez, tratando de difundir, en la medida de lo posible, los resultados de la investigación realizada por el grupo de trabajo y que de forma resumida se pasan a exponer a continuación.

5. Conclusiones

En este trabajo se ha presentado el proyecto SICODINET y su estructura actual. Además se han descrito las bases de un nuevo modelo educativo virtual que trata de adaptar la enseñanza universitaria de la Contabilidad de Costes y de Gestión a la nueva realidad que impone la sociedad de la información y el conocimiento.

Respecto a las aportaciones de dicho espacio virtual de aprendizaje, cabe poner de manifiesto los aspectos siguientes:

- a) Propuesta metodológica, con repercusión directa en una mayor motivación del alumnado en aras a una reducción de la tasa de fracaso en tal materia troncal.
- b) Potenciación de la labor tutorial y de orientación agradable del aprendizaje
- c) Fomento del trabajo en equipo de todos los profesores vinculados a la impartición docente de las asignaturas de Contabilidad de Costes tanto de la Diplomatura en Ciencias Empresariales como en LADE de la Universidad de León
- d) Iniciativa de futuro encaminada hacia el desarrollo de una "Libro electrónico-Hipermedia" que pueda servir de apoyo docente a distancia a través de Internet en el desarrollo completo de una asignatura de libre elección curricular.

No obstante, el desarrollo de SICODINET se ha abordado considerando a los actuales alumnos como el foco de atención del mismo, de ahí el doble objetivo perseguido: Por un lado, servir de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas que integran dicho perfil en las diferentes titulaciones de la Universidad de León. Por otro, mejorar el tránsito de información entre los alumnos matriculados en dichas asignaturas y los profesores responsables de la impartición de las mismas.

Desde esta perspectiva, SICODINET supone una auténtica innovación en la metodología docente que tradicionalmente ha venido siendo aplicada en dicho ámbito en la Universidad de León y, en general en el resto de Universidades españolas, tanto por el vehículo de transmisión, que facilita determinadas acciones complementarias de la enseñanza presencial, como por los contenidos, que pretenden fomentar la calidad de la docencia tanto a nivel teórica como práctico.

6. Bibliografía

- Adell, J. (1997). 'Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de la información' EDUTEC. *Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, 7.
- Bricall, J.M. (2000): '*Informe Universidad 2000*'. Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.
- Carrasco, J.L. (1999): 'Estado de uso e impacto de la teleeducación en las universidades del mundo' *Sociedad Internet 1999-2000*.
- Fernández, A.M., Suárez, I. y Pérez, R. (1999) 'Tecnologías para la enseñanza virtual por Internet'. *I Jornada ASEPELT 'Nuevas Tecnologías para la enseñanza de Economía Aplicada'*, Alcalá de Henares, noviembre.
- International Federation of Accountants (IFAC) (1996). 'Prequalification education, assessment of professional competence and experience requirements of professional accountants', recogido en Tua Pereda, J. (1998): '*La investigación empírica en España. Un camino vinculado al desarrollo económico*', VIII Encuentro de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC).
- López González, E. (1991); "Tecnologías de la información y enseñanza universitaria de la Contabilidad en España". *IV Encuentro de Profesores Universitarios de Contabilidad* Actas del Congreso, Santander.
- López González, E. y Mendaña Cuervo, C. (2001).- *Temática de Contabilidad de Gestión* Servicio de Publicaciones y Medios Audiovisuales, Universidad de León.
- López González, E., Mendaña Cuervo, C. y Rodríguez Fernández, M.A. (1998): '*Ejercicios de Contabilidad de Costes y de Gestión*'. Pirámide, Madrid.
- López, A.J., Pérez R. Caso, C., Río, M.J. y Ramos, C. (1999): "Una experiencia docente en la red Análisis de datos económicos". *I Jornada ASEPELT 'Nuevas Tecnologías para la enseñanza de Economía Aplicada'*, Alcalá de Henares, noviembre.
- Pérez, R.; López, A.J.; Fernández, A.M. y Somamba, N. (1999) 'Tele-enseñanza en la Universidad. El Proyecto AulaNef *Boletín RedIRIS* n° 50-51, pp. 13-16.
- Salinas, J. (1999): "Rol del profesorado universitario ante los cambios de la era digital. Perfeccionamiento Integral del Profesor Universitario". *Primer Encuentro Iberoamericano*, Universidad Central de Venezuela. Caracas julio, pp 10-18.
- Teaching Learning Forum (1999): '*Proceedings of the 1st Annual Teaching Learning Forum*'. The University of Western Australia, febrero, Perth: UWA <http://ceacurtin.edu.au/tlfi/1999/contents.html>